

KIMYO TA'LIMIDA DEDUKTIV IZCHILLIK ORQALI O'QUVCHILARDA KONSEPTUAL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

Kamolova Nargiza Ibragimovna

ISFT instituti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasida dotsenti Nizomiy nomidagi O'zMPU
izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718841>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kimyo ta'limi jarayonida kimyoviy tushunchalarni o'zaro genetik bog'lanish va deduktiv izchillik asosida shakllantirish orqali o'quvchilarda konseptual fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari tahlil qilingan. Unda kimyoviy tushunchalarning ilmiy tafakkurdagi o'rni, ularning genetik aloqadorlik zanjiri, atom, molekula, modda, reaksiya va jarayon o'rtasidagi mantiqiy uzviylik hamda didaktik integratsiya tamoyillari yoritiladi, konseptual fikrlashni shakllantirishning psixologik, kognitiv va faoliyat asoslari hamda ularni ta'lim amaliyotiga joriy etishning samarali metodlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kimyoviy tushuncha, genetik bog'lanish, deduktiv izchillik, konseptual fikrlash, ilmiy tafakkur, metodik yondashuv, integrativ ta'lim, kognitiv rivojlanish.

Аннотация. В данной статье проанализированы научно-методические основы развития концептуального мышления учащихся посредством формирования химических понятий на основе их взаимной генетической связи и дедуктивной последовательности в процессе обучения химии. В ней раскрываются роль химических понятий в научном мышлении, цепочка их генетической взаимосвязанности, логическая взаимосвязь между атомом, молекулой, веществом, реакцией и процессом, а также принципы дидактической интеграции. Обоснованы психологические, когнитивные и деятельностные основы формирования концептуального мышления и эффективные методы их внедрения в образовательную практику. Ключевые слова: химическое понятие, генетическая связь, дедуктивная последовательность, концептуальное мышление, научное мышление, методический подход, интегративное обучение, когнитивное развитие.

Annotation. This article analyzes the scientific and methodological foundations of developing students' conceptual thinking by forming chemical concepts based on mutual genetic relationships and deductive consistency in the chemistry education process. It highlights the role of chemical concepts in scientific thinking, the chain of their genetic interconnectedness, the logical coherence between atom, molecule, substance, reaction, and process, as well as the principles of didactic integration. The psychological, cognitive, and activity-based foundations of conceptual thinking development and effective methods for implementing them in educational practice are substantiated.

Keywords: chemical concept, genetic relationship, deductive consistency, conceptual thinking, scientific thinking, methodological approach, integrative education, cognitive development.

Ta'lim jarayonida tushunchalar ilmiy bilimlarning asosiy shakllaridan biri sifatida e'tirof etiladi, chunki ular orqali o'quvchi nafaqat faktlarni o'zlashtiradi, balki mazkur faktlar ortida

yotgan qonuniyatlarni ham anglab yetadi. Ayniqsa, kimyo fanida “kimyoviy tushuncha” atamasi o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda markaziy o‘rinni egallaydi. Har qanday tushuncha obyektlarning umumiy va muhim belgilarini aks ettiruvchi tafakkur shakli bo‘lsa-da, kimyoviy tushuncha bu jihatdan murakkabroq tizimni tashkil etadi, chunki u nafaqat moddalar tarkibi va xossalarini, balki ular o‘rtasidagi sababiy-mantiqiy aloqalarni ham qamrab oladi. Shu bois, kimyoviy tushunchalarni izchil va genetik jihatdan bog‘liq holda shakllantirish o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarash, mantiqiy tahlil va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zarur shartidir.

Ilmiy adabiyotlarda tushunchalarni shakllantirish masalasi ko‘plab psixolog va didaktlar tomonidan o‘rganilgan. L.S. Vygotskiy, J. Piaget, P.Ya. Galperin va A.V. Brushlinskiylarning tadqiqotlarida konseptual fikrlash inson tafakkurining eng yuqori shakli sifatida talqin qilinadi [2]. Ularning ta’kidlashicha, tushunchalar faqat tayyor bilimlarni yod olish emas, balki mavjud bilimlardan yangi bilimlarni hosil qilish, ularni amaliyotda qo‘llash qobiliyatini shakllantiradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda, xususan, D. Ausubelning “mazmunli o‘rganish nazariyasi”da tushunchalarni mantiqan bog‘langan tizimda o‘qitish o‘quvchilarda chuqur tushunishni ta’minlaydi. Kimyo ta’limi sohasida esa N.M.Zurabyan, G.M.Yagupovalarning izlanishlarida kimyoviy tushunchalarning ketma-ket shakllanishi, ularning amaliyot bilan bog‘lanishi hamda kognitiv jarayonlardagi o‘rni yoritilgan. Tushunchalarni o‘zaro genetik bog‘lanishda o‘rgatish o‘quvchilarda deduktiv fikrlashni faollashtiradi, natijada ular ilmiy bilimlarni tizimli tahlil qilish va yangi holatlarga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Tadqiqotning metodologik asosi ilmiy bilish nazariyasi, didaktik tizim yondashuvi va konseptual fikrlashning kognitiv modeli asosida qurilgan. Bunda kimyoviy tushunchalarning rivojlanish zanjiri atom → molekula → modda → reaksiya → jarayon – o‘quvchilarning bilish jarayonida deduktiv izchillikni ta’minlovchi asosiy strukturaviy model sifatida qabul qilingan. Ushbu faoliyat mobaynida analitik tahlil (kimyoviy tushunchalarning mohiyatini va ularning genetik bog‘lanishini aniqlash uchun), komparativ tahlil (tushunchalarning mantiqiy aloqalarini ochib berish uchun), eksperimental kuzatuv (o‘quvchilar fikrlash jarayonida konseptual modelni qo‘llash samaradorligini aniqlash uchun), integrativ tahlil (kimyoviy tushunchalarning fizika, biologiya, ekologiya bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlash uchun) metodlari qo‘llanilgan.

Kimyo ta’limida tushunchalarning o‘zaro genetik bog‘lanishi o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini izchil rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi [5]. Atomdan molekulaga, molekuladan moddaga, undan reaksiyaga va nihoyat jarayonga o‘tuvchi tushunchalar zanjiri o‘quvchilarga tabiat hodisalarining mohiyatini yaxlit tarzda tushunish imkonini beradi. Masalan, atom - moddiy olamning elementar birligi sifatida o‘rganilsa, molekula - atomlarning ma’lum tartibda birikishi natijasida moddalar xossalarini belgilovchi birlik sifatida talqin etiladi. Modda - makro darajadagi tizim bo‘lib, atom va molekulalar orqali tushuntiriladi. Reaksiya - ushbu moddalar o‘rtasidagi o‘zgarishlarni izohlovchi tushuncha bo‘lsa, jarayon - bu o‘zgarishlarning kengroq, uzluksiz va tizimli shakli sifatida ta’riflanadi. Shu deduktiv ketma-ketlikda o‘rganish o‘quvchilarning tushunchalarni yuzaki emas, balki chuqur mantiqiy bog‘liqlikda anglashiga yordam beradi. Bunday yondashuvda ko‘rgazmalilik prinsipi asosida modellashtirilgan atom va molekulalar, laboratoriya tajribalari va virtual simulyatsiyalar qo‘llanadi, taqqoslash va tahlil metodlari orqali oddiy va murakkab moddalar, turli reaksiyalar turlari o‘rtasidagi farqlar ochib beriladi, muammoli o‘qitish yondashuvi asosida o‘quvchilarga “nima sababdan ayrim moddalar tez oksidlanadi, boshqalari esa barqaror?” kabi savollar orqali mantiqiy asoslash imkoniyati yaratiladi, integrativ yondashuv orqali kimyoviy tushunchalar fizika, biologiya va ekologiya

fanlari bilan uyg'unlashtiriladi, raqamli ta'lim texnologiyalaridan, xususan, “konseptual xaritalar” usulidan foydalanish orqali atom–molekula–modda–reaksiya–jarayon zanjiri grafik tarzda ifodalanadi.

Bunday metodik yechimlar o'quvchilarda konseptual fikrlashning uchta asosiy komponentini shakllantiradi:

kognitiv komponent – tushunchalarni mantiqiy tizimda anglash;

motivatsion komponent – ilmiy izlanishga qiziqish uyg'otish;

amaliy komponent – nazariy bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasi.

Kimyo ta'limida tushunchalarni o'zaro genetik bog'lanish va deduktiv izchillik asosida keltirib chiqarish konseptual fikrlashni shakllantirishning samarali yo'lidir. Bunday yondashuv o'quvchilarni tayyor bilimlarni yod olishdan emas, balki ularni mantiqan tahlil qilish, umumlashtirish va yangi bilim hosil qilishga yo'naltiradi. Kimyoviy tushunchalarning genetik zanjirda o'rganilishi o'quvchilarda ilmiy tafakkur, tahliliy fikrlash, integrativ dunyoqarash va ijodiy muammoli yondashuvni rivojlantiradi. Shu bois, kimyo fanini o'qitishda deduktiv izchillikka asoslangan konseptual modelni amaliyotga joriy etish, o'quvchilarda nafaqat bilim, balki tafakkur madaniyatini shakllantirish uchun muhim didaktik vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alexander H. J. Chemical education: Theoretical and practical perspectives. – Oxford University Press: 2010. – 199.
2. Andre Boehman. Chemistry for middle and secondary school teachers: An inquiry approach. – Springer: 2018. – 306.
3. Barbara A.S. Chemical demonstrations: Theory and practice. – American Chemical Society: 2011. – 280.
4. Christopher K.O. Bringing chemistry to life: Inquiry-based practices. – Pearson: 2015. – 232.
5. Xasanova S.G'. Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning o'quv-bilish va amaliy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: Avtoref. dis. ... ped. fan. falsafa doktori (PhD).-Farg'ona: 2025. -46 b.
6. Емельянова Е.О. Познавательная деятельность учащихся в процессе обучения химии: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва: 2005. -48 с.
7. Киматов Р.С. Химический язык как предмет и средство формирования научного мировоззрения учащихся в обучении химии: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Душанбе: 2011. -26 с.
8. Кузнецова Л.М. Методика формирования основных понятий химии в начальном курсе на основе модельных представлений о строении вещества: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва: 2004. -26 с.
9. Мещерякова Л.М. Использование метода теоретического моделирования для повышения осознанности знаний по химии: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва: 2008. -19 с.
10. Митрохина А.С. Формирование производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе: Автореф. дис... канд. пед.наук. –Рязан: 2021. -24 с.